

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ РАЗЛИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КЫРГЫЗСТАНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Г.К. Омурбекова¹

Ы.Ташполотов¹

Э.С.Адылова¹

А.А. Мамышев¹

Кыргызско-Узбекский Международный университет имени Батыралы Сыдыкова,
gulzat_omurbekova@mail.ru, 723500, г. Ош, ул. Исанова 79

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899811>

STUDY OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF CONCRETE WITH THE USE OF QUARTZ SANDS FROM DIFFERENT DEPOSITS OF KYRGYZSTAN TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF CONSTRUCTION MATERIALS

G.K. Omurbekova¹

Y. Tashpolotov¹

E.S. Adylova¹

A.A. Mamyshev¹

¹Kyrgyz-Uzbek International University named after Batyrally Sydykov, gulzat_omurbekova@mail.ru,
723500, Osh, 79 Isanova str.

Согласно стратегии развития строительной отрасли Кыргызской Республики на 2020-2030 годы жилищное строительство является одной из главных задач государства [1]. За последние годы объемы ввода жилых домов в республике стабильно увеличивались. На территории Кыргызской Республики достаточном объеме имеются значительные запасы нерудных полезных ископаемых для производства строительных материалов различного назначения. Однако, существующие мощности удовлетворяют лишь малую часть потребностей строительного комплекса и, как следствие, существенную долю на рынке занимает импортная продукция, значительно увеличивающая стоимость объектов строительства. В связи с отсутствием развитой промышленности интеллектуальных и инновационных строительных материалов, влияние производственных процессов на окружающую среду, таких как производство цемента, кирпича, извести, бетона и других, носит локальный характер.

В пункте 16.2 раздела V. (Научно-техническая политика) Постановление Правительства КР от 17 января 2020 года № 14 "Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли Кыргызской Республики на 2020-2030 годы" указана необходимость:

- стимулирование и обеспечение государственной поддержки научных исследований, направленных на разработку новых технологий производства строительных материалов и производства строительного-монтажных работ;

- выпуск высококачественных и конкурентоспособных строительных конструкций, материалов и изделий (пункт 32.1) [1].

Поэтому получения и оптимизация состава бетона, как строительного композиционного материала является актуальной задачей.

Объектом исследования является определения оптимального состава бетона, как композиционного материала.

Предметом исследования служат определения и исследования кварцевых песков Жаны-Арыкского, Озгурского и Таш-Кумырского месторождений, оптимальных по их дисперсному и вещественному составу для получения бетона.

Целью исследования является получения композиционного материала из местных сырьевых ресурсов и обосновать оптимальный состав этого композиционного материала.

Одним из самых распространенных материалов в строительстве в современном мире является бетон. А как известно, бетон относится к композиционным материалам армированными частицами.

Цементные бетоны разделяются на тяжелые, легкие, особо тяжелые и особо легкие. Тяжелые применяются в строительстве жилых домов, промышленных объектов, мостов, дамб. Особо тяжелые для защиты от радиации различных строений. Легкие бетоны (ячеистый [5], полистиролбетон и др.) используются для возведения стен и перегородок, в качестве дополнительного теплоизоляционного материала [6], и для уменьшения веса конструкции, а высокопрочный легкий бетон применяется в качестве несущих конструкций.

Оптимизация структур бетонов в строительстве является актуальной задачей в исследованиях в течение последних двух десятилетий. Возможными факторами являются потребность в конструкциях с меньшим расходом материалов и, следовательно, ресурсоэффективных конструкциях, а также последние достижения в области автоматизированного бетонного строительства [7,8].

Для получения качественного бетона необходимо строго соблюдать технологию изготовления бетона, а также соблюдать процентные содержания компонентов. Во многом марка (состав) бетона зависит от назначения и ответственности будущей конструкции. Марка или класс - это главный показатель качества бетонной смеси, на который обычно акцентируется внимание при покупке бетона.

Марки бетона обозначаются в цифрах после буквы «М-» наиболее распространенные марки бетона это М-100, М-150, М-200, М-250, М-300, М-350, М-400, М-450 и М-500.

Бетон нельзя адекватно описать как композицию крупных и мелких заполнителей в матрице из цементного теста. Микроструктура цементного теста вблизи заполнителя отличается от микроструктуры цементного теста во всем объеме, которое составляет большую определенную часть раствора [9].

На деформируемость и прочность бетона оказывает заметное влияние его структура. В смеси цемента и заполнителей при добавлении воды начинается процесс гидратации (химическая реакция), т.е. между цементом и добавленной водой образуется студнеобразная пористая масса с физико-химическими связями – соединениями в виде частиц. В процессе перемешивания компонентов с водой со временем происходит твердения бетона.

Таким образом, главным фактором влияющий на прочность бетона является *состав смеси для получения бетона и вода*, добавляемая в смесь. При этом вода для получения бетона и отвердевания цемента необходимо примерно 15-20 % от массы цемента. Иногда, на практике, водоцементное отношение доходит до 40-60%. В этом случае лишние количества воды постоянно испаряются и в результате у бетона образуется поры и капилляры [10].

Правильный расчет состава бетонной смеси— одна из наиболее важных операций в технологии изготовления бетона. Подобранный (или рассчитанный) состав бетонной смеси с применением имеющихся на строительстве материалов должен обеспечить получение бетона проектной прочности и бетонной смеси необходимой подвижности или удобоукладываемости. В особых случаях подобранный состав бетонной смеси должен удовлетворять специальные дополнительные требования в отношении морозостойкости, водонепроницаемости, истираемости, сопротивления удару, изгибу и т. д. Кроме того, он должен удовлетворять требования в отношении экономного расходования цемента. К расчету состава бетонной смеси приступают после проведения испытаний всех материалов, входящих в состав бетона, в соответствии с требованиями действующих стандартов на них. В связи с быстрым ростом производства сборного и монолитного железобетона потребление песков для бетонов в ближайшие годы составит многие миллионы кубических метров в год. Большое количество месторождений песков содержит много мельчайших зерен, увеличивающих расход цемента, а иногда снижающих прочность бетона. Большинство природных песков зачастую не отвечает требованиям ГОСТ 2781-50 по крупности зерен [11].

В работе [12] определена, что с уменьшением размеров частиц заполнителя (кварцевого песка) прочность бетона увеличивается.

Если модуль крупности песка уменьшается, что означает, что песок становится мельче и увеличивается площадь его поверхности, суспензия, оставшаяся для смазки поверхности песка, уменьшается, следовательно, оседание бетона уменьшается.

Крупный песок имеет небольшую площадь поверхности и плохо удерживает воду, поэтому бетон из крупного песка, склонный к просачиванию и расслоению, выглядит шероховатым и имеет плохую обрабатываемость и вязкость. В отличие от крупнозернистого песка, мелкозернистый бетон имеет хорошее удержание воды, низкий уровень утечки, хорошую обрабатываемость и нелегко отделить.

По данным многочисленных исследований, на прочность бетона решающее влияние оказывают следующие характеристики мелкого заполнителя [13,14,15,16,17,18]: а) прочность зёрен заполнителя; б) характер поверхности зёрен и их форма; в) зерновой состав заполнителя; г) наличие вредных примесей.

Экспериментальная часть

Для определения гранулометрического состава использовали метод ситового анализа, а для определения оптимального состава бетона симплекс метод

Песок-это заполнитель размером, который меньше 5 мм и делятся на фракционированный, обогащённый и природный. С помощью рассева песка на стандартный наборе сит с ячейками 0,1мм, 0,25 мм, 0,5мм, 1мм, 1,4мм и дно можно фракционировать используемый песок. Чтобы определить зерновой состав сначала посушим песка при 105⁰С до постоянной массы, просеем его через сито и определяем содержание зерен больше 1 мм по формуле:

$$Gr_{1(Жаны-Арык)} = \frac{m_1}{m} \cdot 100 = 2,72 \text{ и заносим в таблицу 1.}$$

Таблица 1.

Диаметр фракции, d	мм	1,4 мм	1 мм	0,5 мм	0,25 мм	0,1 мм	<0,1 мм
Жаны -Арыкский песок	грамм	16,52	9,52	24,68	46,81	195,35	50,42
	%	4,8	2,78	7,19	13,63	56,9	14,7
Озгурский песок	грамм	18,51	28,65	31,52	139,48	111,09	17,71
	%	5,33	8,26	9,1	40,2	32	5,11
Таш-Кумырский песок,	грамм	0,52	0,46	28,95	46,66	186,18	82,94
	%	0,15	0,13	8,37	13,5	53,85	24

Теперь, определим частный остаток по следующей формуле:

$$a_1 = \frac{m_1}{m} \cdot 100\%$$

и полученные данные вносим в таблицу 2.

Таблица 2

Размер фракции, мм	Частные остатки на ситах					
	1,4	1,0	0,5	0,25	0,1	>0,1
Жаны -Арыкский песок, %	4,72	2,72	7,05	13,37	55,81	14,41
Полный остаток, %	4,72	7,44	14,49	27,86	83,67	98,08
Озгурский песок, %	5,29	8,19	9	39,85	31,74	5,06
Полный остаток, %	5,29	13,48	22,48	62,33	94,07	99,13
Таш-Кумырский песок, %	0,15	0,13	8,27	13,33	53,19	23,7
Полный остаток, %	0,15	0,28	8,55	21,88	75,07	98,77

На основании полученных данных, представленные в таблице 1, построим зависимость полной остатка от размера сит для песков трех месторождений, рис

Рис 1. Зависимость полной остатка от размера сит для песков месторождений: Жаны-Арык, Озгур и Таш-Кумыр.

Далее посчитаем полные остатки на каждом сите складывая отстаток на каждом сите на предыдущих сит:

$$A_i = a_{1,4} + a_1 + a_{0,5} + a_{0,25} + a_{0,1} + a_{>0,1} \quad (1)$$

Теперь, опеделим модуль крупности с учетом полные остатки по следующей формуле для песков различных месторождений:

$$M_k = \frac{A_{1,4} + A_1 + A_{0,5} + A_{0,25} + A_{0,1} + A_{>0,1}}{100} \quad (2)$$

Вычисленные значения модули крупности песков Жаңы-Арыкской, Озгурской и Таш-Кумырской месторождений равны следующим значениям:

$$M_{k\text{Жаны Арык}} = 2,35 \text{ средний};$$

$$M_{k\text{Озгур}} = 2,67 \text{ крупный};$$

$$M_{k\text{Таш-Кумыр}} = 1,69 \text{ мелкий}.$$

Изменение модуля крупности песков и качества камня приведет к изменению качества заполнителя бетона.

Определим по ГОСТУ 8736-2014 группы исследованных песков [19,20]:

Согласно ГОСТу 8736-2014 Жаңы-Арыкский песок относится к средним (по ГОСТу 2-2,5), Озгурский к крупным (по ГОСТу 2,5-3) и Таш-Кумырский песок к мелким (по ГОСТу 1,5-2).

Наряду этими параметрами определим насыпной и истинной плотности песков: насыпная плотность определяется по формуле $\rho = \frac{m}{V}$, а истинная плотность определяется экспериментально с помощью прибор Ле-Шателье согласно ГОСТ 8735-88.

На основании полученных данных использовали песок размерности 0,01-1мм и получили бетоны из песков трех месторождений (Жаңы-Арыкского, Озгурского и Таш-Кумырского) в следующих составах: 1(цемент): 5,8(песок): 8,1(щебень).

В данной работе использовались бетонные образцы размерами 10x10x10 см, которые погружались в ванну с пропиточным составом на определенное время, после чего определили прочность бетонов.

Далее методом оптимизации и симплексным методом определили целевую функцию.

Технологическая матрица бетонов трех месторождений показана в таблице 3.

Талица 3. Технологическая матрица бетона

Сырье	Бетон из Таш-Кумырского песка	Бетон из Озгурского песка	Бетон из Жаңы Арыкского песка	Запас сырья
Песок	650	650	650	6000
Шебень	1350	1350	1350	10000
	325	325	325	3500
Прочность, МПа	16,9	26,7	23,5	

Далее составили систему ограничения.

Ограничение по песку: $650x_1+650x_2+650x_3\leq 6000$

Ограничение по щебню: $1350x_1+1350x_2+1350x_3\leq 10000$

Ограничение по цементу: $325x_1+325x_2+325x_3\leq 10000$

Прочность: $1,69x_1+2,67x_2+2,35x_3 - \max$

Таким образом используя симплекс метода определили целевую функцию

Песок:	4814,815	<=	6000
Шебень:	10000	<=	10000
Цемент:	2407,407	<=	3500
Целевая функция:	197,7778		

Для подготовки бетона использовали цемент марки М400 (класс прочности 32,5.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Таш-Кумырский песок является пригодным для получения бетона марки 150 в классе В-12,5, так как прочность бетона подготовленный из данного кварцевого песка равна 16,7 МПа;
2. Жаңы-Арыкский песок является пригодным для получения бетона марки 200 в классе В-15, так как прочность бетона подготовленный из данного кварцевого песка равна 23,5 МПа;
3. Озгурский песок является пригодным для получения бетона марки 250 в классе В-20, так как прочность бетона подготовленный из даого кварцевого песка равна 26,7 МПа.
4. Таш-Кумырского песка можно применять для бетонирования несущих конструкций объектов малоэтажной застройки, а Жаны-Арыкского и Озгурского песков можно использовать для для устройства монолитных фундаментов и перекрытий, зданий нормальной этажности, бетонирования подпорных стенок.

Литературы:

1. Стратегия развития строительной отрасли Кыргызской Республики на 2020-2030 годы Приложение 1 (к [постановлению](#) Правительства Кыргызской Республики от 17 января 2020 года № 14).
2. Рогов В.А., Шкарупа М.И., Велис А.К. Классификация композиционных материалов и их роль в современном машиностроении Вестник РУДН, серия Инженерные исследования, 2012, № 2.
3. Арбенев А.С., Крылов Б.А. Бетон и его эффективное применение в строительстве /А.С. Арбенев, Б.А. Крылов// Технология бетона 2010 №3
4. Iker Bekir Topcu Nuri Avcular Analysis of rubberized concrete as a composite material [Cement and Concrete Research Volume 27, Issue 8](#), August 1997, Pages 1135-1139.
5. Сажнев Н., Шелег Н. Производство, свойства и применение ячеистого бетона автоклавного твердения // Строительные материалы, 2004, № 3, С. 2-6.
6. Гончарик В.Н., Белов И.А., Богданова Н.П., Гарнашевич Г.С. Теплоизоляционный ячеистый бетон // Строительные материалы, 2003, № 3, С. 24-25.

7. Nadine Stoiber, Benjamin Kromoser, Topology optimization in concrete construction: a systematic review on numerical and experimental investigations. Structural and Multidisciplinary Optimization (2021) 64:1725–1749 <https://doi.org/10.1007/s00158-021-03019-6>
8. Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции. Москва: Издательский центр «Академия», 2011. – 27с.
9. Ерошкина Н. А., Коровкин М. О. Ресурсо- и энергосберегающие технологии строительных материалов на основе минерально-щелочных и геополимерных вяжущих. Пенза: 2013.-157с.
10. Эпштейн С. А. Подбор составов бетона и раствора. Киев: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре УССР, 1959.
11. ГОСТ 2781-50 .Песок для обычного бетона. Технические условия
12. Баймуратова Г.А., Омурбекова Г.К., Жапаркулов А.М.,Ташполотов Ы.Т. Исследование и определение прочности бетона из Сулюктинского кварцевого песка и Кызыл-кийского портландцемента//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2018. – № 5 (часть 1) – С. 18-22.
13. Кононова О.В., Смирнов А.О. Исследование особенностей формирования прочности квазисамоуплотняющегося бетона с микрокремнеземом// Фундаментальные исследования. – 2017. – № 9-2. – С. 327-331;
14. Волков В. Г., Елшин И. М., Харин А. И., Хрусталёв М. Н. Обогащение и фракционирование природных песков для бетона гидравлическим способом.- М.: Стройиздат, 1964.
15. Баженов Ю. М. Высокопрочный мелкозернистый бетон для армоцементных конструкций. Госстройиздат,- М., 1963.
16. Бегларян В. С. Производство заполнителей бетона из песчано-гравийных смесей.- М.: Стройиздат, 1973.
17. Гордон С. С. Пески для бетонов.- М.: Госстройиздат, 1957
18. Varun Pandey, Munish Kumar Development of size and shape dependent model for bulk modulus from bulk to nanoscale <https://doi.org/10.1016/j.physb.2021.413617> [Physica B: Condensed Matter Volume 629](https://doi.org/10.1016/j.physb.2021.413617), 15 March 2022, 413617
19. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ
20. ГОСТ 26633-2015 тяжелые бетоны